

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022
Accepted: 01st July 2022
Online: 26th July 2022

KEY WORDS

mumtoz adabiyot, lafziy san'at, muxammas, tarde' aks, tazod, tarse', tasdir.

Adabiyot va uning namoyondalari bo'lmish adabiyotshunoslar hamma zamonlarda xalq ma'naviyatining bebaho xazinasi bo'lib kelgan. Jumladan, mustaqil O'zbekistonimiz zamini, shu zaminning bir qismi bo'lgan qadimiy Xorazm vohasi jahon sivilizatsiyasiga muhim hissa qo'shgan yuzlab daholar beshigini tebratgan. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Xorazm deganda, jahon ilm-fani, madaniyat va san'ati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan, o'zbek davlatchiligining tamal toshi qo'yilgan betakror bir o'lka ko'z oldimga keladi. Jo'shqin Amudaryodan suv ichib, muqaddas va tabarruk Xorazm tuprog'ida unib o'sgan, xalqimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Muso Xorazmiy, Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Sakkokiy, Munis, Feruz, Ogahiy, Bayoniy va boshqa ko'plab allomalar, shoir va mutafakkirlarning nomlari jahon sivilizatsiyasi tarixiga haqli ravishda oltin harflar bilan bitilgan" degan fikrlari buning

MUHAMMADRIZO OGAHYIJODIDA LAFZIY SAN'ATLARNING O'RGANILISHI VA SHOIR MUXAMMASLARIDA LAFZIY SAN'ATLARNING QO'LLANILISHI

Bekchonova Marhabo Baxtiyorovna

Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi 36-son maktabning o'zbek tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905163>

ABSTRACT

So'nggi yillarda Ogahiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Lekin shoir ijodida, badiiy asarlarida she'riy san'atlar, xususan, lafziy san'atlar chuqur o'rganilmagan. Maqolaning asosiy maqsadi shoir ijodida, asosan, muxammaslarida lafziy san'atlarning mohiyatini ochib berish va ushbu san'atning shoir ijodida o'ziga xos o'rnini belgilash.

isbotidir. Bu mo'tabar zotlar Xorazm vohasida o'sib-ulg'ayib, ushbu diyorning dovrug'ini jahonga yoyishgan. Ushbu allomalarimiz orasida Ogahiy Xorazm adabiy muhitida juda katta o'ringa ega. U mumtoz adabiyotimiz tarixida ijodiy meros ko'lami va badiiy mahorat jihatidan Navoiydan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ogahiy she'riyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning ijodida she'riy san'atlar alohida ahamiyat kasb etadi. Adabiyotimiz tarixi shundan dalolat beradiki, she'riy san'atlar shoir badiiy salohiyatini ko'z-ko'z qilish, uning xilma-xil san'atlardan mohirona foydalanish usullarini namoyish etish emas, balki ijodkor badiiy tafakkuri doirasining ko'lami, yuksak ijtimoiy-axloqiy g'oyalarini jonlantirish san'atkorligi ifodasi bo'lib kelgan. Ogahiy ijodiyotida ana shu xususiyat yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu bois ham shoir ijodida she'riy san'atlardan lafziy san'atlarni tadqiq qilish dolzarblik kasb etadi.

Mavzuning o'rganilishi. Lafziy san'atlar bo'yicha "Badoye us- sanoye", "She'r ilmi ta'limi", "Mumtoz badiiyat malohati", "So'z san'ati so'zligi", "She'r san'atlarini bilasizmi?", "Adabiyot nazariyasi" kabi adabiyot nazariyasiga oid kitoblarda bir qator ma'lumotlar berilgan. Shoirning hayoti va ijodi bo'yicha esa oliy o'quv yurtlari uchun chiqqan darsliklarda, adabiyotimiz tarixiga bag'ishlangan "O'zbek adabiyoti tarixi", shuningdek, Q. Munirov XIX asr va XX asr boshlaridagi Xiva xonligidagi tarixnavislik masalasini maxsus tadqiq qilish bilan birga Munis va Ogahiyning hayoti va ijodiga oid maxsus risola yozgan. R. Majidiy "Ogahiy lirikasi", "Ogahiy abadiyati" (Maqolalar to'plami), kabi bir qator kitoblarda shoir she'riyati yoritib berilgan. O. Q. Sultonova Ogahiyning "Gulshani davlat" asarini adabiy manba sifatida tadqiq qilgan. Anvar Hojiahmedjov "Ogahiy dahosining olmos qirralari" kitobida Ogahiy ijodida she'riy san'atlarni yoritib bergan. I. Ismoilov "Jome' ul-voqeoti sultoniy" asarida badiiy san'atlar va folklor an'alarining qo'llanilishini tadqiq qilgan. Abdurahmon Pirimqulov "Mohiyat va mahorat" (Ogahiy masnaviylari asosida) kitobida shoir masnaviylaridagi she'riy san'atlarni tadqiq qilgan. Gulnoz Xolliyeva "Badiiy san'atlar" (Ogahiy muxammaslari asosida) kitobida she'riy san'atlar haqida fikr yuritgan. Ko'rib turibmizki, Ogahiy ijodi bo'yicha bir qator ishlar qilingan bo'lsa-da, lekin lafziy san'atlar bo'yicha hanuzgacha maxsus tadqiqot olib borilmagan. Shuning uchun biz e'tiborimizni aynan shoir ijodidagi lafziy san'atlarni o'rganishga qaratdik. Jumladan, shoir muxammaslarida bu she'riy san'atning o'ziga xos ko'rinishlari mavjud ekan.

Ogahiyning muxammaslarida so'zning shakli, jaranglashi, harfiy chiziqlari, turli xildagi takrorlar yetakchi xususiyat kasb etadi.

Ogahiyning muxammaslarida lafziy san'atlarning takror, tajnis, tarse', tavze', hojib, tasdir, nido, tazod, tanosub, ishtiyoq, taqsim, tarde' aks, iltizom kabi turlari mavjud. Avvalo shuni qayd etish lozimki, musammat va uning she'riy shakllarini yaratishning o'zi lafziy san'atning tasmit turiga mansub bo'lib, dastlab bu she'riy shakllar she'riy san'at sifatida e'tirof etilgan. Jumladan, o'tmish nazariyotchilaridan Amir Hisrav Dehlaviyning "E'jozi Hisraviy", Hamididdin Najotiyning "Risoi Firuzi va maqolai navro'zi", Rashididdin Vatvotning "Hadoyiq us sehr", Atoullloh Husayniyning "Badoye us-sanoyi" asarlarida musammat (tasmit) she'riy san'at doirasida ta'rif va tavsif topadi. Adabiyotshunos R. Musulmonqulov ham fors-tojik mumtoz poetikasini o'rganish jarayonida buni alohida ta'kidlab, keyinchalik she'riy shakl va janr bilan bog'langan musammatning dastlab she'riy san'at bo'lganini aytib o'tadi. Demak, avvalo musammat, qolaversa, uning she'riy shakli muxammas yaratishning o'zi alohida bir san'atning mevasidir.

Ogahiy foydalangan lafziy san'atlardan biri birinchi va ikkinchi misra so'zlari bir-biriga ohangdosh, vazndosh va qofiyadosh bo'lib keladigan tarse'dir. Atoullloh Husayniy bu san'atning forslar nazdida ko'pincha matla'da ifoda topishini aytib o'tadi. Ogahiy muxammaslarida esa biz tarse'ning band boshida va boshqa qismlarida ham qo'llaganligini ko'ramiz. Masalan, Ogahiyning "ayting" radifli g'azaliga bog'langan taxmisida tarse' band boshida ifoda topadi:

Qaddim hamini sarvi sitamkorima ayting
Sabrim kamini g'amzasi bisyorima ayting
Ko'zim namini ko'zlari tarrorima ayting
Ko'nglim g'amini do'stlarim yorima ayting
Jonim alamin la'li shakkarborima ayting
Lafziy san'atlardan yana biri hojib
qofiyadan oldin takrorlanadigan bir xil so'z
bo'lib, u radifga o'xshab shoir fikrining
muhimligini tasdiqlash va ta'kidlash
uchun xizmat qiladi. Bu san'at turi shoir
ijodida kam uchraydi. Masalan, Fuzuliy
g'azaliga bog'langan mana bu taxmisda 6-
bandning dastlabki ikki misrasida tarse'
bo'lsa, qofiyadan oldin takrorlangan bir
so'zlari hojibdir.

Har nafas ko'nglim borur bir mohpaykar
ishqina,

Har zamon jonim tushar bir la'li shakkar
ishqina.

Bundan tashqari biz hojibni
muxammaslarning har bir misrasida
uchratishimiz mumkin:

Har sabzi xat, ey dil sanga bir fitnayi
navxiz,

Har chashmi siyah zahr ila bir sog'ari
labrez,

Har novaki muja joninga bir nishtari tez,
Har abro'yi ham qatlinga bir xanjari
xunrez,

Har zulfi siyah qasdinga bir af'i yilondur.
Ogahiy taxmislarida musiqiylikni va
ohangdorlikni oshirishda takrorga
asoslangan san'atlar ham muhim ro'l
o'ynaydi. Ularda so'z, misra, jumla
ma'lum bir maqsad bilan qaytariladi, ilmiy
adabiyotlarda ularning bir necha turi
ko'rsatib o'tilgan:

Takrorga asoslangan san'at turlaridan biri
tasdir bo'lib, shoir bu san'atni she'rda
badiiy kechinmani teranroq ifodalash va
ohangdorlikni oshirish maqsadida
qo'llaydi. Takrorlanish o'rniga qarab bir
necha turli bo'ladi. Ogahiyning Navoiy

g'azaliga bog'langan mana bu taxmisining
ilk bandida so'zlar misralar boshida
takrorlanadi:

Yana ne ko'z sitamidin hazinu giryonman,
Yana ne kiprik o'qi zahmi bila nolonman,
Yana ne la'l g'ami ichra jon kibi jonman,
Yana ne chehraga o't soldi mayki,
hayronman,

Yana ne turrani el ochtikim, parishonman.
(363-bet)

Shuningdek, Ogahiy muxammaslarida
so'zning misralar o'rtasida, o'rtasi va
boshida, oxirida takrorlanish hollari ko'p
uchraydi:

O'zini afzun ta'm aro bilmishdur ul lab
olida,

Sotg'ali shirinlig'ini kelmishdur ul lab
olida,

O'z ko'ziga o'zini ilmishdur ul lab olida,
Go'yo tarki adab qilmishdur ul lab olida,
Eldin elga sotilib bo'lmishdurur avvora
qand. (318-bet).

Bundan tashqari shoir takroriy so'zlarni
takrorlash orqali ham tasdirning ajoyib
namunalarini yaratgan.

Bo'lib subhim firoqing ichra ohista- ohista,
Fig'oni nola aylarman mudom ohista -
ohista,

Mani aylarg'a gohi shod kom ohista-
ohista,

Kel, ey sarvi ravon , aylab xirom ohista-
ohista,

Kirib jon gulshanida qil maqom ohista -
ohista.(378-bet).

Quyidagi baytda esa deyarli misraning
yarmi har bir misrada takrorlangan:

Ul ko'zu qoshi qaro yo'q , bo'lmasa
bo'lmasun, netay,

Bo'sa bila kanora yo'q, bo'lmasa
bo'lmasun, netay,

Bo'lsa dog'i dubora yo'q, bo'lmasa
bo'lmasun, netay,

Gar alaming'a chora yo'q, bo'lmasa
bo'lmasun, netay,
Var g'amima shumora yo'q, bo'lmasa
bo'lmasun, netay.

(392-bet)

Ogahiy qo'llagan san'atlardan yana biri
tarde' aks – matnda bir marta ishlatilgan
so'zlarning, ikkinchi marta ishlatilganda
o'rni almashib kelishi bilan izohlanadi.

Roduyoniy bu san'atni 2 guruhga ajratgan:

1. Komili aks – bunda almashtirish butun
bir misra davomida kechadi.

2. Mahraj aks – bunda almashtirish qisman
bo'ladi.

Shuningdek, she'rshunos bu san'atning
unutilgan yana bir sinonimi "bazgardish"
(qaytish) nomini ham tilga olib o'tadi.
Navoiy g'azaliga bitilgan quyidagi
taxmisdan tarde' aksning ikkinchi turi, ya'ni
misra ma'lum qismining almashib
takrorlanishini ko'ramiz:

Gahi ma'shuqlar ushshoqi ahvolin savol
etdi,

Gahi ushshoq ma'shuqi qoshida arzi hol
etdi,

Gahi ahli suhan taqiq ila arzi maqol etti,

Maoni ahli gohi nuqta uzra qilu qol etti,

Mug'anniy hayli goho na'ma uzra zebu
bam chekti.

Bu o'rinda ma'shuqlar ushshoqi va
ushshoq ma'shuqi so'z birikmalari tarde'
aks san'atini yaratgan. Bundan tashqari bu
bandda ishtiyoq, takror, hojib (arzi),
istiora (ahli suxan) san'atlari ham
mujassam bo'lib, bular Ogahiyning
nechog'li mahorat egasi ekanligidan
dalolat beradi. Bundan tashqari quyidagi
muxammasning oxirgi ikki baytida ham
tarde' aks san'ati vujudga kelgan.

Ham yuz o'lukni tirguzur la'ling aro shirin
so'zung,

Ham ming tirikni o'lturur aylab jafu qosh-u
ko'zing.

Bu baytda shoirning yuksak mahorati
ko'zga tashlanadi. Ya'ni tazod san'atini
yuzaga keltirish orqali tarde' aks san'ati
ham vujudga kelgan.

Tazod san'ati ham shoirning
muxammaslarida o'ziga xos ahamiyatga
ega. Bilamizki, tazod san'ati so'zlarni
qarshilantirish orqali yuzaga keladi.
Masalan,

To xolu xatti uzoring aro bo'ldi oshkor,

Subhi umidim uzra padid o'ldi shomi tor.
(319-bet).

Ushbu baytda "subh" (ertalab) va
"shom"(kecha) so'zlari orqali tazod san'ati
vujudga kelgan.

Falakkim yaxshilar bazmida qadrimni
baland etmas,

Dame yo'qkim yomonlar majmuida
mustamand etmas.

(338-bet).

Ushbu muxammasning dastlabki ikki
baytida yaxshi va yomon sifatdoshi orqali
tazod san'ati vujudga kelgan. Bundan
tashqari quyidagi baytga e'tiborimizni
qarataylik:

Va'dang chog'i yolg'on agar bo'lsun va gar
xud chin so'zung,

Bermakni jon ishq ahlig'a qilmishdurur
oyin so'zung,

Yolg'uz mani tirguzmadi lazzat bila rangin
so'zung,

Ham yuz o'lukni tirguzur la'ling aro shirin
so'zung,

Ham ming tirikni o'lturur aylab jafu qosh-u
ko'zing.

(352-bet).

Ko'rib turganimizdek, bir muxammasning
o'zida shoir ikkita tazodni yuzaga
keltirgan. Biri chin va yolg'on so'zlari
bo'lsa, ikkinchisi yuz o'luk va ming tirik
so'z birikmalaridir.

Firoqing tiyra shomida chekib yuz ranj ila
mehnat,

Dame subhi visoling partavidin ko'rmadim rohat, (368-bet).

Ban gado, san shoha yor o'lmoq yo'q, ammo naylaram,

Orzu sargashtai fikri muhol aylar mani. (387-bet).

kabi muxammas baytlarida ham tazodning ajoyib ko'rinishlari ko'zga tashlanadi. Demak, Ogahiy muxammaslarida tazodning ham salmoqli o'rni bor ekan.

Ogahiy musiqiylikni kuchaytirish maqsadida yangroq va bir xil tovushga ega bo'lgan so'zlardan, ya'ni tavze' san'atidan ham foydalangan. Masalan, shoirning quyidagi Navoiy g'azaliga taxmisida nash'u namo va sof, sahbo, safo so'zlari tavze'dir:

Tarab sham'in yorut, jono, ziyosiz umrni anglab,

Ko'ngulni xurram et nash'u namosiz umrni anglab,

Yuritkil sof sahboni safosiz umrni anglab, Xusho ulkim muningdek chog' vafosiz umrni anglab,

Sabuhi jomni ahbob birla dam-badam chekti.

Shoir muxammaslarida ishtiyoq san'ati ham katta ahamiyatga ega. Bu san'at yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'zakdosh so'zlarni qo'llash orqali she'rda o'zgacha ohangdorlik yuzaga keltirish san'atidir. Masalan,

Jon toki oning hajrida g'am o'tida yonsun, Toki alam shiddatidin yerga suyonsun.

Emdi ko'ngul o'lmakka qo'yubdurman, u yonsun,

Kelsin dog'i qatl aylasun qonima qonsun, Qotilvashu oshiq qushu xunxorima ayting. (351-bet).

Yoki

Vujud olamig'a toki bo'lmisham makrun, Quyun kibi mani sahro navard qildi junun,

Oningdek uns manga tutdi vahshiyi homun,

Vuhush aro mani dasht uzra ko'rdi chun Majnun,

Tasavvur ayladi ul xayl aro nigahbonman. (363-bet).

kabi muxammas baytlarida qo'llanilayotgan o'zakdosh so'zlar baytlarda muhim ma'noni ochish uchun xizmat qilgan. Masalan, qatl o'zagidan qotil so'zi kelib chiqqan. Keyingi muxammasda esa junun so'zidan Majnun so'zi kelib chiqqan.

Quyidagi baytda esa:

Hama vaslingda shodu, Ogahiy hajringdadir mag'mum, Sabab bu holg'a ne erkoni olimdadur maktum.

Manga, ey xo'blar shohi, bu sirni aylagil ma'lum,

Erur ko'yingda itlar mahramu man Munising mahrum,

Nedir ul zumrai mahram aro man qotila olmon. (367-bet).

ishtiyoq san'atiga asos bo'layotgan ushbu so'zlar ko'rinishidan ikkisi ham bir so'zdek, lekin bu so'zlar o'zaro o'zakdosh hisoblanadi.

Ey ko'ngul, qil borcha komingni Xudodin multamas,

Istasang rohat zamona ahlidin payvand kas,

Komron o'lmoq tilab shah xizmatin qilma havas,

Kimsa yuz yil komronlig' qilsa, bilkim arzimas,

Dahr aro bir lahza bo'lmoqg'a birov komi bila.

Ko'rib turganimizdek ushbu baytda ishtiyoq san'atining ajoyib namunasi qo'llangan. Baytlarda qo'llanayotgan so'zlarning asosi kom so'zidir, lekin baytdagi so'zlarning har qaysisi har xil

ma'no beradi. Buni shoirning she'riy san'at qo'llashdagi mahorati desak yanglishmaymiz.

Bundan tashqari shoir muxammaslarida nido san'ati ham salmoqli o'ringa ega. Nido san'atiga shoir g'azallarida ham to'xtalib o'tdik. Lekin muxammas janridagi asarlarda ham nido san'atining ajoyib namunalariga guvoh bo'ldim. Masalan,

O'zni muhayyo aylang, ey ahhob, siz so'z dergakim,

Lutfu fasohatlar bila til ochingiz so'z dergakim. (375-bet)

Ey shah, karam aylar chog'i teng tut yomonu yaxshini,

Kim, mehr nuri teng tushar vayronu obod ustina. (386-bet).

Ogahiy g'azallaridagi kabi muxammaslarida ham do'stga, shohga murojaati ko'zga tashlanadi. Bu orqali lirik qahramon o'z his-tuyg'ularini bayon qiladi. Lirik qahramon birinchi muxammasning birinchi baytida do'stga murojaat qiladi. Ikkinchi muxammasning 4- misrasida esa shohga murojaat qilib, adolatni so'raydi. Sababi quyosh nuri ham vayron va obod yerning ustiga bir xil nur sochadi. Shuning uchun podshohdan yomon-u yaxshiga birdek o'zining adolat nurini sochishini so'raydi.

Mehru vafo rasmin tutib ul mohi paykar, ey ko'ngul,

Aylab parishon yuz uza zulfi muanbar, ey ko'ngul,

Bazming'a kelgach o'ylakim, ruhi musavvar, ey ko'ngul,

Bo'ldi shamomim mushk isi birla muattar, ey ko'ngul,

Yuz uza yozmishdur magar ul dilrabo kokul bukun. (387-bet).

Toki tushdum ishq aro man zori badnom, ey rafiq,

Topmadim bir dam visoli bazmidin kom, ey rafiq,

Ish manga ohu fig'ondur sub hila shom, ey rafiq,

Qayda bo'lsun muztarib ko'nglumg'a orom, ey rafiq,

Tutmadim orom chun bir dam diloromim bila. (376-bet).

kabi muxammas baytlariga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, keltirilgan muxammaslarning deyarli har bir misrasida nido san'ati qo'llangan. San'atning bu tarzda qo'llanishi, she'rda o'ziga xos ohangdorlikni tashkil qilishdan tashqari, lirik qahramonning tuyg'ularini aniq va ravshan bayon qiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Ogahiyning muxammaslarida so'zning shakli, jaranglashi, harfiy chiziqlari, turli xildagi takrorlar yetakchi xususiyat kasb etadi. Shoir muxammaslarida lafziy san'atlarning takror, tajnis, tarse', tavze', hojib, nido tazod, tanosub, ishtiyoq, tarde' aks kabi turlari qo'llangan. Bu she'riy san'atlarni qo'llash bilan shoir yaratgan badiiy asarlarida o'ziga xos badiiy estetika yaratishga erishgan.

References:

1. Boboyev T. She'r ilmi ta'limi. T., 1996.
2. Husayniy Atoullloh. Badoye us-sanoye. Toshkent., 1981.
3. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. Toshkent, 1999.
4. Is'hoqov Y. So'z san'ati so'zligi. Toshkent., 2006.
5. Hojiahmedov A. She'r san'atlarini bilasizmi?. T., Sharq, 1999.
6. Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. T.: O'qituvchi, 1980.

7. Abdullayev V. A. O'zbek adabiyoti tarixi. T., 1980.

8. Munirov Q. Munis, Ogahiy va Bayoniylarning tarixiy asarlari.-Toshkent: O'zFAN,1961.-172-bet.

9. Majidiy R. Ogahiy lirikasi. –Toshkent: Fan, 1963.

10. Ogahiy abadiyati. Maqolalar to'plami. Toshkent: O'zbekiston, 1999.

11. Sultonova Q. Ogahiyning "Gulshani davlat" asari adabiy manba sifatida: filol. fan. nomzodi ... diss-ya. -Toshkent: O'zR FA TAI, 2000.-38-b.; Sultonova Q. "Gulshani davlat" asarida sajl' //Xorazm Ma'mun akademiyasining axborotnomasi. – Xiva, 2010.-№3,4. –B.41-50.